

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

Angélica Martins da Silva ¹

DOI:10.5281/zenodo.14841795

¹Pós-graduação em Gestão Escolar– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, amartinssilva01@gmail.com

Resumo

O presente trabalho contém como tema o uso das tecnológicas educacionais para a inovação pedagógica. O estudo parte do problema de pesquisa: como ocorre a utilização das tecnologias educacionais em prol da inovação pedagógica? O objetivo geral é identificar a utilização das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica. Os objetivos específicos são descrever a relação entre tecnologias educacionais e inovação pedagógica; compreender a relevância das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica; demonstrar o uso das tecnologias educacionais na inovação pedagógica. A metodologia contém uma abordagem de pesquisa qualitativa, nos objetivos usou-se a pesquisa descritiva, a pesquisa bibliográfica foi utilizada nos procedimentos, a coleta de dados foi efetivada com o levantamento bibliográfico e na análise e tratamento dos dados usou-se a Análise de Conteúdo. Os resultados com relevância obtidos pela pesquisa comprovam elementos que possibilitam a relação entre tecnologias educacionais e inovação pedagógica; a existência da relevância das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica; a utilização das tecnologias educacionais possibilitando a inovação pedagógica. As conclusões em decorrência desses resultados afirmam que as aplicações práticas do presente trabalho na vida real advêm de possibilitar reflexões que nortearam a criação de tecnologias educacionais em instituições de ensino que querem efetivar uma inovação pedagógica.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Educação; Ensino; Inovação Pedagógica; Tecnologias Educacionais.

1. INTRODUÇÃO

A educação possui elementos que possibilitem o seu desenvolvimento, sendo, um desses elementos as tecnologias educacionais. É verificado que a tecnologia educacional é o “(...) uso da tecnologia para fins educacionais. Ela pode ser utilizada para apoiar o ensino e a aprendizagem de diversas formas, como por meio de recursos digitais, softwares educacionais, plataformas de aprendizagem online, entre outros” (Neto; Souza Filho, 2023, p. 2).

Algo que contém relação com as tecnologias educacionais é a inovação pedagógica. Aborda-se que a inovação pedagógica “[...]se estabelece pelo criar, adequar ou readaptar técnicas ou tecnologias – digitais ou não, existentes ou não – utilizando-se dos instrumentos [...] sob diversas conjunturas, visando agregar valor ao processo de ensino e aprendizagem” (Sobrinho Júnior, Mesquita, 2022, p.221). Em decorrências da ponderações anteriores questiona-se: como ocorre a utilização das tecnologias educacionais em prol da inovação pedagógica?

O objetivo geral é identificar a utilização das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica. Os objetivos específicos são descrever a relação entre tecnologias educacionais e inovação pedagógica; compreender a relevância das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica; demonstrar o uso das tecnologias educacionais na inovação pedagógica.

O presente trabalho contém sua justificativa. Os estudos envolvendo as tecnologias educacionais e a inovação pedagógica são importante para o contexto social. Pois, esses estudos permitem refletir sobre acessar tais recursos no âmbito da educação pode possibilitar que os professores ofereçam um ensino diferenciado conforme a individualidade dos estudantes (Lira; Souza, 2024, p.6).

Já no que tange a inovação pedagógica, verifica-se que tais estudos podem refletir sobre “[...]a importância da Inovação pedagógica para a Educação Básica, formando cidadãos que podem compreender o mundo, de acordo com a realidade em que os mesmos vivenciam” (Ferreira Júnior; Santos, 2022, p.1).

2. METODOLOGIA

A abordagem da pesquisa caracteriza-se por ser uma abordagem da pesquisa qualitativa, pois, compreende-se que a realidade na pesquisa é constituída de modo subjetivo pelos elementos que compõe o estudo (Chueke; Lima, 2012, p. 65). Referindo-se aos objetivos da presente pesquisa foi utilizada a pesquisa descritiva, no qual, se parte da descrição de circunstâncias averiguadas conforme o escopo da pesquisa (Triviños, 1987).

A pesquisa realizada foi uma pesquisa bibliográfica em seus procedimentos, pois, envolveu trabalhos que já foram efetivados no que tange o escopo da presente pesquisa (Marconi; Lakatos, 2010, p. 166). Na pesquisa bibliográfica realizada foram utilizados artigos científicos.

Para coletar os dados ao decorrer do estudo foi realizado o levantamento bibliográfico, em que, “[...] a finalidade do levantamento bibliográfico é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...]” (Marconi; Lakatos, 2011, p. 44).

Para o levantamento bibliográfico utilizou-se o Portal de Periódicos da Capes. Os descritores usadas para a busca de trabalhos foram Tecnologia Educacional AND Inovação Pedagógica em prol encontrar-se artigos científicos realizados entre o ano de 2020 a 2025. Foram encontrados ao total 21 trabalhos. Após a realização de uma leitura de cada trabalho foram selecionados 8 artigos científicos em decorrência de perpassarem pelo escopo da presente pesquisa. Deste modo, os trabalhos selecionados foram de Oliveira e Plestsh (2022), Andrade Filho *et al.* (2024), Santos *et al.* (2024), Melo *et al.* (2019), Medeiros e Wunsch (2023), Narciso *et al.* (2024), Adão *et al.* (2024) e Souza *et al.* (2023) conforme abordados no Quadro 1.

Quadro 1: Trabalhos utilizados na pesquisa

Revista	Título	Qualis	Ano	Contribuições para o avanço do conhecimento em sua área de atuação	Instituições envolvidas
Artes de Educar	Tecnologia como premissa para inovação pedagógica e inclusão de pessoas com deficiência	A4	2022	“[...] a importância da interação com a diversidade e o uso da tecnologia como um instrumento mediador que apoiou os participantes a se apropriarem de conceitos” (Oliveira; Plestsh, 2022, p.611).	Universidade do Estado do Rio De Janeiro; fundada em 1950, localizada no Rio de Janeiro-Rio de Janeiro; possui mais de 100 cursos de graduação. Área de pesquisa: Educação Especial
Cuadernos de Educación y Desarrollo	Educação híbrida: explorando a combinação de metodologias ativas presenciais e tecnologia no currículo	A4	2024	“[...] integração de metodologias ativas presenciais e tecnologia na educação híbrida representa não apenas uma evolução natural da prática educacional, mas uma oportunidade para promover mudanças significativas e positivas no sistema educacional global” (Andrade Filho, <i>et al.</i> 2024, p.13)	Universidad Europea del Atlántico; fundada em 2013; localizada em Santander na Espanha; contém cursos de graduação e pós-graduação. Faculdade Única; localizada em Ipatinga-Minas Gerais; possui

					<p> cursos de graduação.</p> <p>Facultad Interamericana de Ciencias Sociales; localizada nos Estados Unidos; oferece cursos de bacharelado.</p> <p>União Brasileira de Faculdades; localizada em Paraíso do Norte-Paraná; oferece cursos de graduação e pós-graduação.</p> <p>Área de pesquisa: Educação</p>
Contemporânea	Tecnologia e TDAH: a sinfonia do saber e da inovação educacional	B1	2024	“[...] currículo que integre tecnologia, inovação pedagógica e inclusão, sugerindo a importância de pesquisas futuras sobre a eficácia de diversas tecnologias educacionais e suas implicações a longo prazo” (Santos <i>et al.</i> 2024, p.2)	<p>Facultad Interamericana de Ciencias Sociales; localizada nos Estados Unidos; oferece cursos de bacharelado.</p> <p>Área de pesquisa: Tecnologia Educacional</p>
Revista Baiana de Enfermagem	Uso de tecnologias no ensino de semiologia e semiotécnica de enfermagem	B2	2019	“Depreende-se que o uso de diferentes tecnologias – leves, leve-duras e duras – no ensino de semiologia e semiotécnica de enfermagem favorece o desenvolvimento de habilidades e competências relacionais, manuais, éticas e humanísticas” (Melo <i>et al.</i> 2019, p.8).	<p>Universidade Federal de Minas Gerais; fundada em 1927; localizada em Belo Horizonte-Minas Gerais; possui unidades acadêmicas.</p> <p>Universidade Federal do Espírito Santo; fundada em 1954; localizada em Vitória-Espírito Santo; contém centros de ensino.</p> <p>Área de pesquisa: Enfermagem.</p>
Professare	TPAC3K: conhecimento tecnológico-pedagógico dos conteúdos criativos/culturais/colaborativos do docente	B1	2023	“[...] percebe-se que os professores da educação básica podem não reconhecer a função da inovação por meio da tecnologia, mas suas atividades cotidianas destacam tal conhecimento[...].”	<p>Centro Universitário Internacional; fundada em 1996; localizada em Curitiba-Paraná; possui polos de ensino.</p>

				(Medeiros; Wunsch, 2023, p.1)	Área de pesquisa: Inovação Pedagógica
Contribuciones a Las Ciencias Sociales-	Inovações pedagógicas através de metodologias ativas.	A4	2024	“[...] importância de desenvolver práticas pedagógicas flexíveis e inovadoras, que utilizem a tecnologia como uma ferramenta para enriquecer e diversificar a experiência educacional” (Narciso <i>et al.</i> , 2024, p.4530).	Must University; localizada na Florida-Estados Unidos; contém cursos online. Facultad Interamericana de Ciencias Sociales; localizada nos Estados Unidos; oferece cursos de bacharelado. Faculdade Faveni; fundada em 2002; localizada em Venda Nova do Imigrante-Espirito Santo; contém cursos de graduação. Área de pesquisa: Inovação Pedagógica
Caderno Pedagógico	Abordagem paradigmática da tecnologia educacional na educação: análise e novas perspectivas	A2	2024	“[...] melhorar as práticas de ensino e aprendizagem ao atender a necessidade de desenvolver competências digitais para professores e alunos, a pesquisa prepara a sociedade para um ambiente educacional e profissional mais digitalizado, promovendo inclusão digital e cidadania ativa” (Adão <i>et al.</i> , 2024, p. 19).	Universidade Federal do Rio Grande do Sul; fundada em 1934; localizada em Porto Alegre-Rio Grande do Sul; composta por faculdades. Universidade Estadual de Goiás; fundada em 1999; localizada em Anápolis-Goiás; contém cursos de graduação. Área de pesquisa: Educação
Revista Ilustração	O uso do Padlet como ferramenta educacional no ensino de língua portuguesa na educação básica: um relato de experiência	C	2023	“[...] tecnologia e suas ferramentas podem agregar muito à prática pedagógica do professor, assim como contribuir significativamente com a aprendizagem dos alunos” (Souza, <i>et al.</i> 2023, p.206).	Must University; localizada na Florida-Estados Unidos; contém cursos online. Área de pesquisa: Educação

Fonte: Própria (2025).

No tratamento e análise dos dados encontrados foi utilizada a Análise de Conteúdo que é “[...] um conjunto de técnicas que busca a compreensão dos sentidos manifestos pelos sujeitos participantes de uma pesquisa, dos documentos analisados [...] tem se apresentado como um dos métodos mais empregados nos estudos no âmbito educacional” (Valle; Ferreira, 2025, p.4).

Para a efetivação da Análise de Conteúdo foi realizada a “Pré-Análise”, “Exploração do Material” e o “Tratamento dos Resultados” conforme apresentado no Quadro 2 e os resultados encontrados ao final foram agrupados em categorias descritas ao decorrer dos “Resultados e Discussões”.

Quadro 2-Etapas da Análise de Conteúdo

Fonte: Benites *et al.* (2016, p. 39).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na categoria “Relação entre tecnologias educacionais e inovação pedagógica” destacou-se que a relação existente entre as tecnologias educacionais e a inovação pedagógica perpassa a “[...] importância de desenvolver práticas pedagógicas flexíveis e inovadoras, que utilizem a tecnologia como uma ferramenta para enriquecer e diversificar a experiência educacional” (Narciso *et al.* 2024, p. 4530).

É averiguado nesta categoria, é que as tecnologias educacionais possibilitam que a inovação pedagógica desenvolva-se mediante “[...] ao desenvolvimento de habilidades e competências relacionais, manuais, éticas e humanísticas e fomenta a autonomia discente

e o pensamento crítico-reflexivo necessários à articulação entre teoria e prática” (Melo, 2019, p. 8). É averiguado que os resultados dessa categoria permite-se contribuições em prol do avanço do conhecimento na área da tecnologia educacional em conjunto com a área da inovação pedagógica.

A categoria “Relevância das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica” afirma-se que as tecnologias educacionais são importantes para a inovação pedagógica em decorrência das melhorias que as tecnologias educacionais permitem ao ensino dos conteúdos, já que, é permitido que ocorra a inclusão de distintos estudantes (Adão *et al.*, 2024, p.19).

Nesta categoria é observado que as tecnologias educacionais aumentaram a relevância da inovação pedagógica no instante em que a educação híbrida cresce, pois, ocorreu o adentrar para o ambiente digital ocasionando modificações no ensino e tal fato possibilita um comprometimento com a inovação pedagógica em conjunto com o investir nas tecnologias (Andrade Filho *et al.* 2024). Os resultados dessa categoria permitem averiguar que as suas contribuições são em prol de aumentar os conhecimentos que permeiam refletir sobre a significância das tecnologias educacionais para a inovação pedagógica.

Na categoria “Uso das tecnologias educacionais na inovação pedagógica” nota-se que para a utilização das tecnologias educacionais na inovação pedagógica é viável que seja criado um currículo englobado essas temáticas (Santos, *et al.* 2024). Outro aspecto é que o uso das tecnológicas educacionais pode ser um intermediário que possibilitará os estudantes interagirem com a diversidade, deste modo, possibilitando incluir no ambiente educacional a diversidade que poder ocasionar na inovação pedagógica (Oliveira; Pletsch; 2022).

Além disso, na categoria analisada percebe-se que as tecnologias educacionais são usadas para a inovação pedagógica quando ocorreu a confecção de um produto em prol para a “[...] aplicabilidade pedagógica um framework denominado TPAC3K, estrutura para formação e prática docente que envolve tecnologia [...] e por empreender o aprofundamento da base de conteúdo, inclui-se conteúdo cultural, conteúdo criativo e conteúdo colaborativo” (Medeiros; Wunsch, 2023, p.1).

Outro elemento confeccionado que possibilitava utilizar as tecnologias educacionais para a inovação pedagógica é por meio da “[...] experiência com o Padlet foi possível perceber que a tecnologia e suas ferramentas podem agregar muito à prática pedagógica do professor, assim como contribuir significativamente com a aprendizagem dos alunos” (Sousa *et al.* 2023, p. 206). Nota-se que a esta categoria possibilita contribuições para avançar o conhecimento no presente estudo mediante a conter constatações atuais sobre a constituição da utilização das tecnologias educacionais em prol da inovação pedagógica.

Após os resultados abordados consta-se que a área no qual o saber continua limitado, mesmo depois da efetivação do estudo científico, é a área inovação tecnológica, porque, perpassou-se no presente trabalho o âmbito das tecnologias educacionais e inovação pedagógica. Desse modo, são sugeridas pesquisas futuras com enfoque na inovação tecnológica perpassando pelas tecnologias educacionais e inovação pedagógica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há avanços e conquistas com o trabalho efetivado graças a serem possibilitadas averiguações sobre como as tecnologias educacionais são usadas em prol da inovação pedagógica. Tal fato é comprovado com a existência de elementos que comprovam a relação entre tecnologias educacionais e inovação pedagógica, as tecnologias educacionais serem relevantes para a inovação pedagógica e as tecnologias educacionais serem algo utilizado em prol da inovação pedagógica.

O progresso significativo que o trabalho alcançou advém em decorrência dos dados apresentados serem advindos de pesquisas realizadas nos últimos anos. Nesse viés, com os resultados atuais apresentados no presente estudo emergem aplicações práticas que sugerem refletir o uso das tecnológicas educacionais possibilitando a realização da inovação pedagógica.

Deste modo, a relevância da presente pesquisa engloba a constituição de conhecimentos atuais que serviram para a sociedade realizar reflexões sobre a importância das tecnologias digitais para a constituição da inovação pedagógica. Isso impactará em estudos futuros e no cotidiano social.

Os resultados apresentados possibilitaram melhorias para os conhecimentos na área da das tecnologias educacionais que perpassam a inovação pedagógica, porque apresentam constatações sobre a inovação pedagógica acontecer em decorrência das tecnologias educacionais.

Afirma-se a existência de aplicações práticas e possíveis implicações do trabalho na vida real. Nesse viés, é afirmado sobre a criação de novas tecnologias educacionais em instituições de ensino que querem efetivar uma inovação pedagógica para possibilitem o ensino-aprendizagem.

O presente trabalho contém suas limitações, de modo que foi realizado com trabalhos que perpassavam o ano de 2020 a 2025. Nota-se que há a limitação, no que tange a área da inovação tecnológica, em que o trabalho poder ser incompleto por enfatizar tecnologias educacionais e inovação pedagógica. Entretanto, a área da inovação tecnológica poderá ser usada como enfoque em pesquisas futuras que abordem sobre tecnologias educacionais e

inovação pedagógica. Como sugestões de estudos futuros, em prol de nortear a criação de pesquisas subsequentes e o direcionamento do progresso contínuo na área, é possível que as pesquisas abordem sobre quais as tecnologias educacionais possibilitam a inovação pedagógica.

REFERÊNCIAS

ADÃO, J. M.; *et al.* Abordagem paradigmática da tecnologia educacional na educação: análise e novas perspectivas. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 6, p.1-23, 2024.

ANDRADE FILHO, M. A. S.; *et al.* Educação híbrida: explorando a combinação de metodologias ativas presenciais e tecnologia no currículo. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 7, p. 01-14, 2024.

BENITES, L. C. *et al.* O. Análise de Conteúdo na investigação pedagógica em educação física: estudo sobre estágio curricular supervisionado. **Movimento**, v. 22, n. 1, p. 35–50, 2015.

CHUEKE, G. V.; LIMA, M. C. Pesquisa Qualitativa: evolução e critérios. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 11, n. 128, p. 63-69, 2011.

FAUSTO, I. R. S.; BRAZ, R. M. M.; LETA, F. R. Tecnolívoro: uma abordagem inovadora integrando IA ao Microsoft Office para educação remota em análise e desenvolvimento de sistemas. **Brazilian Journal of Development**, v. 10, n. 6, p. 1-17, 2024.

FERREIRA JÚNIOR, L. C. R.; SANTOS, N. A. R. Plano Nacional de Educação e a questão da Inovação nas práticas pedagógicas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p.1-12, 2022.

LIRA, A. B. S.; SOUZA, I. V. A importância da tecnologia na educação: desafios e oportunidades. *IN: SEVEN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS*, 5, 2024, Itupeva. **Anais [...]** Itupeva, 2024. Disponível em: < <https://sevenpublicacoes.com.br/anais7/article/view/3846> >. Acesso em: 05 fev.2025.

LÔBO DE MEDEIROS, B. C.; WUNSCH, L. P. TPAC3K: conhecimento tecnológico-pedagógico dos conteúdos criativos/culturais/colaborativos do docente. **Professare**, v. 12, n. 2, p. 1-28, 2023.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 320 p.

_____. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. 7.ed. São Paulo: Atlas: 2011. 274p.

MENDES DE MELO, E. B.; *et al.* Uso de tecnologias no ensino de semiologia e semiotécnica de enfermagem. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 33, p.1-9, 2020.

NARCISO, R.; *et al.* Inovações pedagógicas através de metodologias ativas. **Contribuciones a las ciencias sociales**, v. 17, n. 1, p. 4529–4542, 2024.

NETO, T. G. P.; SOUSA FILHO, R. A. L. Tecnologia educacional: concepções e desafios na prática de ensino. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 13, p.1-8, 2023.

OLIVEIRA, M. C. P.; PLETSCHE, M. D. Tecnologia como premissa para inovação pedagógica e inclusão de pessoas com deficiência. **Revista Interinstitucional Artes de Educar**, v. 8, n. 3, p. 611–629, 2022.

SANTOS, S. M. A. V. *et al.* Tecnologia e TDAH: a sinfonia do saber e da inovação educacional. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 3, p.1-24, 2024

SOBRINHO JUNIOR, J. F.; MESQUITA, N. A. S. Inovação pedagógica: concepções que orbitam este conceito. **Reflexão e Ação**, v. 30, n. 2, p. 212-226, mai. 2022.

SOUSA, A. C. B.; *et al.* O uso do Padlet como ferramenta educacional no ensino de língua portuguesa na educação básica: um relato de experiência. **Revista Ilustração**, v. 4, n. 6, p. 199–206, 2023.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987. 176p.

VALLE, P. R. D.; FERREIRA, J. L. Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação. **Educação em Revista**. v.4, p.1-21, 2025.